

Van de redactie

Reeds meer dan tien jaren is het uiterlijk van ons tijdschrift onveranderd gebleven. De redactie is gezien zijn opdracht en samenstelling meer betrokken bij de inhoud. Een bericht van een onzer trouwe lezers vestigde onze aandacht op deze situatie.

Daarin vonden wij aanleiding om zowel het uiterlijk van de omslag als van de gedrukte pagina's aan een onderzoek te onderwerpen. Hierin werden wij bijgestaan door ter zake kundigen.

Het resultaat ligt thans voor u. Papiersoort en formaat bleven ongewijzigd. Gestreefd is naar een wijze van drukken, die de leesbaarheid bevordert door een duidelijker druk van kopjes boven nieuwe paragrafen, door een andere letter en interlinie en gewijzigde marges, alsmede door een andere opzet van de alinea's. De noten zullen niet meer onderaan de pagina's doch aan het einde van het artikel worden opgenomen. En dit alles in een nieuwe omslag, die de voortvarendheid van ons blad benadrukt.

Gaarne zeggen wij dank aan de heer D. Struving van Uitgeverij Muusses B.V. en aan de heer R. Ligtelijn van Media 2000, die ons van advies dienden.